

भारत के राष्ट्रीय उद्यान और उनकी भूमिका

प्रभा परमार*

डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा**

सारांश :

भारत के राष्ट्रीय उद्यान देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शोध पत्र भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के महत्व और यथास्थान संरक्षण प्रयासों में उनकी भूमिका का पता लगाता है। यह इन संरक्षित क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करता है और खतरों को कम करने और संरक्षण परिणामों को बढ़ाने के लिए नियोजित विभिन्न रणनीतियों का पता लगाता है। इसमें भारत की राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली का एक सिंहावलोकन प्रदान करके शुरू होता है, जिसमें उनके विविध पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों की समृद्धि और पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में राष्ट्रीय उद्यानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

परिचय

राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण और इन-सीटू संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में, जो अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध देश है, राष्ट्रीय उद्यान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करते हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों को विशिष्ट क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करने और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अभयारण्य प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। जैव विविधता, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, एक बहुमूल्य संपत्ति है जो कई पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करती है। हालाँकि, बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ, आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इन-सीटू संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में उभरा है। इस शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य इन-सीटू संरक्षण को बढ़ावा देने में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका का पता लगाना है। इन संरक्षित क्षेत्रों में महत्व, जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों का विश्लेषण करके, हम उनके योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संभावित रणनीतियों की पहचान कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का अवलोकन

1. राष्ट्रीय उद्यानों की परिभाषा और महत्व

राष्ट्रीय उद्यान निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जो कानूनी रूप से संरक्षित हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, आवास और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रबंधित हैं। वे प्रकृति की जटिलताओं का अध्ययन करने और समझने के लिए वैज्ञानिकों, प्रकृतिवादियों और संरक्षणवादियों के लिए जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2023 तक, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44378 वर्ग किमी के संयुक्त क्षेत्र को कवर करते हैं। ये पार्क विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जो देश के विविध भौगोलिक और पारिस्थितिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

* शोधार्थी, अ.प्र.सिं. विश्वविद्यालय, रीवा

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, रीवा (MOPRO)

3. विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों का वितरण

भारत में राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न राज्यों में वितरित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पारिस्थितिक विशेषताएं और जैव विविधता है। कुछ राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल कई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का घर हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जैसे प्रसिद्ध पार्क हैं। इसी तरह, मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। ऐसा वितरण पूरे देश में विविध पारिस्थितिक तंत्रों और प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

तालिका 1 : भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार सूची (जनवरी, 2023 तक)

क्रमांक	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	03
2	अरुणाचल प्रदेश 02	02
3	असम	07
4	बिहार	01
5	छत्तीसगढ़	03
6	गोवा	01
7	गुजरात	04
8	हिमाचल प्रदेश	05
9	झारखंड	01
10	कर्नाटक	05
11	केरल	06
12	मध्यप्रदेश	11
13	महाराष्ट्र	06
14	मणिपुर	06
15	मेघालय	02
16	मिजोरम	02
17	नागालैंड	01
18	ओडिसा	02
19	राजस्थान	05
20	सिक्किम	01
21	तमिलनाडू	05
22	तेलंगाना	03
23	त्रिपुरा	02
24	उत्तर प्रदेश	01
25	उत्तराखंड	06
26	पश्चिम बंगाल	06
27	अंडमान निकोबार	06
28	जम्मू एंड कश्मीर	04
29	लद्दाख	01
	कुल	106

स्रोत : राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस केंद्र, भारतीय वन्यजीव संस्थान

4. भारत में उल्लेखनीय राष्ट्रीय उद्यानों का संक्षिप्त विवरण

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह हिमालय की तलहटी के सुरम्य परिदृश्यों में

फैला हुआ है और बंगाल बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क कई लुप्तप्राय प्रजातियों को भी आश्रय देता है, जिनमें एशियाई हाथी, तेंदुआ और हिमालयी काला भालू (झाला एट अल 2020)[2], शामिल हैं।

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक है। पार्क के विशाल घास के मैदान, आर्द्रभूमि और घने जंगल बाघों, हाथियों और जल भैंसों (झाला एट अल 2020) सहित कई अन्य प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं।
2. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के पश्चिमी घाट में स्थित, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क सुरम्य पेरियार झील से घिरा हुआ है और एशियाई हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। यह लुप्तप्राय नीलगिरि लंगूर, शेर-पूँछ वाले मकाक और महान भारतीय हॉर्नबिल (मेनन एट अल 2011) के लिए भी एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है।[4]

निष्कर्ष

भारतीय राष्ट्रीय उद्यान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विविध पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, आश्रय द्वारा संरक्षण लुप्तप्राय प्रजातियाँ, और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से, समुदाय सहभागिता, और वैज्ञानिक अनुसंधान, राष्ट्रीय उद्यान कर सकते हैं उनके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाएँ और कम करें उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ, जैसे मानव-वन्यजीव संघर्ष, निवास स्थान का क्षरण, अवैध शिकार, और जलवायु परिवर्तन। कोई पक्षी नहीं या स्तनपायी के बाद से भारत से लुप्त हो गए हैं चीता (एसिनोनोक्स जुबेटस) 20वीं सदी के मध्य में विलुप्त हो गया था (दिव्यभानुसिंह, 1999)[1]। संरक्षित क्षेत्र स्पष्ट रूप से हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित क्षेत्र को मजबूत करना आवश्यक है प्रबंधन, स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करें हितधारकों, और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। संरक्षण-उन्मुख अनुसंधान और निगरानी प्रयास मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करें जो निर्णय लेने की जानकारी प्रदान करें और अनुकूली प्रबंधन प्रथाओं को सक्षम करें। विभिन्न के बीच टोस प्रयासों और सहयोग के साथ हितधारकों, भारत में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सेवा जारी रख सकते हैं जैव विविधता के अमूल्य भंडार, योगदान दे रहे हैं भविष्य के लिए भारत की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण पीढ़ियों।

संदर्भ—सूची

1. दिव्यभानुसिंह, 1999. एक निशान का अंत: चीता भारत में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड।
2. झाला वाईवी, कुरेशी क्यू, गोपाल आर. (सं.). का दर्जा भारत में बाघ, सह-शिकारी और शिकार 2018। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, 2020.
3. गाडगिल एम, मेहर-होमजी वीएम। संरक्षित क्षेत्र और भारत में जैव विविधता संरक्षण. संरक्षण में जीवविज्ञान रिप्रिंजर, 2020, 273-292।
4. मेनन वी, बावा केएस। (सं.). उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक अवधारणाएँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011।
5. जॉर्ज एस, श्रीधर ए, शंकर आरयू। स्थानीय की भूमिका वनों के संरक्षण और प्रबंधन में समुदाय और भारत में जैव विविधता. वन समुदायों में, संरक्षण और आजीविका : भारत से सबक। रूटलेज, 2019, 1-16।
6. कुशवाह एसपीएस, रॉय पीएस। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है भारतीय वन : एक समीक्षा. उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी, 2017 :58(1) :1-12.
7. मेनन एस, बावा केएस। भौगोलिक के अनुप्रयोग सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और एक परिदृश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण पश्चिमी घाट. वर्तमान विज्ञान, 1998 : 75(2) :134-145.
8. शेखर ए, सुकुमार आर, काउलीशॉ जी. मानव-वन्यजीव भारत में संघर्ष : वर्तमान चुनौतियों की समीक्षा और शमन रणनीतियाँ. पारिस्थितिकी में सीमांत और विकास, 2019 :7 :86.
9. सिंह एम, शर्मा एलके, तलवार ए. संरक्षित क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण : चुनौतियाँ और अवसर भारत के लिए. पर्यावरण विकास, 2016 : 19 :91-111।